

DAVLATLAR ICHIDAGI NIZOLARNI HAL QILISHNING XALQARO HUQUQIY MEXANIZMLARI

Risqulova Barno Abduxamid qizi

JIDU xalqaro xuquq fakulteti

Magistratura 1-kurs

Tel 90 0083668

barnoriskulova0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805231>

Annotatsiya

Tinchlikni saqlash hozirgi zamon konsepsiyasining eng muhimunsurlaridan biri sifatida BMT Ustavidagi qoidalarni rivojlantirishda BMTning mintaqaviy tashkilotlar bilan o'zaro yaqin hamkorligi va aloqasi hisoblanadi. BMTning Bosh Assambleyasi tomonidan 1994-yilning 9-dekabrida qabul qilingan BMT bilan mintaqaviy organlar o'rtasidagi hamkorlikni takomillashtirish to'g'risidagi Deklaratsiya xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash sohasida ana shunday hamkorlikning turli shakllaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: fuqarolik urushi, BMT, YXHT, xalqaro xavfsizlik, etnik va diniy xilma-xillik, BMT Ustavi

Davlatlar ichidagi nizolarning sabablari ko'p asrlar mobaynida eng yorqin siyosiy, ilmiy va falsafiy aql egalari tomonidan keng muhokama qilinadigan mavzu bo'lib kelgan. Chunki, davlat darajasidagi nizolar ko'p hollarda mamlakatda ichki urushning boshlanishi, hattoki dunyo miqyosida ham avj olib ketishi mumkin bo'lgan, va albatta bunday nizolarning vujudga kelishi uchun ko'plab sabablar mavjud bo'lsa-da, ba'zilari ko'proq va tez-tez e'tirof etiladi.

Davlat darajasidagi har qanday mojaroda kuch va iroda ildiz otadi. Kuch va iroda davlatning atributlari bo'lib, iqtisodiyot, harbiy qudrat, xalqaro munosabatlar va savdo kabi turli jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu komponentlarning barchasi hokimiyatni yo'qotish yoki o'tkazish qo'rquvi, aholining munosabati, nazorat yoki iqtisodiy barqarorlikni yo'qotish natijasida yuzaga keladigan boshqa salbiy ta'sirlar tufayli mojaroni boshlashi va kuchaytirishi mumkin.

Har qanday siyosiy vaziyatlar ichki yoki tashqi pozitsiyadan urushga olib kelishi mumkin. Agarda ichki pozitsiyadan urushga olib keladigan bo'lsa, bu mahalliy, ya'ni fuqarolik urushlarining paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Fuqarolik urushlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu kabi urushlar asosan bir mamlakat ichida mavjud bo'lib, faoliyat yuritayotgan ijtimoiy guruhlar o'rtasida

davlat hokimiyatiga egalik qilish maqsadida olib boriladigan qurolli kurash hisoblanadi.

Etnik va diniy xilma-xillik mamlakatlarni fuqarolar urushiga ko'proq moyil qilib qo'yishi, umume'tirof etilgan va eng kuchli etnik yoki siyosiy noroziliklarga ega bo'lgan hududlarda mojarolar boshlanishini taxmin qilish mumkinligiga ishonishgan. Ammo siyosatshunoslar David Laitin va James Fearon tomonidan fuqarolar urushlari sabablari haqidagi tadqiqotlar bu mashhur nazariyalarni rad etadi. "Biz ma'lumotlarga qaraganimizda bularning hech biri o'rinli emasligini aniqladik", dedi Fearon o'zining bir intervyusida. Buning o'rniga, professorlarning ta'kidlashicha, ichki urushlar ko'proq tog'li, qashshoq, siyosiy jihatdan beqaror mintaqalarda sodir bo'ladi, bu esa qishloq partizanlari urushi yoki qo'zg'olonni qo'llab-quvvatlaydi. "Shikoyatlar ahamiyatsiz emas, balki ular hamma joyda mavjud. Qo'zg'olon bo'lganda, uning shikoyatini hal qilish uni to'xtatib qo'yishiga esa har doim ham kafolat yo'q", dedi Laitin.

Ikkinchi jahon urushi tugaganidan beri 16,5 million kishi ichki mojarolarda halok bo'lgan bo'lsa, davlatlararo urushlarda 3,3 million kishi halok bo'lgan. 1945 yildan beri 122 ga yaqin fuqarolar urushi bo'lib o'tgan, bu esa 25 ta davlatlararo urushga nisbatan ancha yuqori. Ichki mojarolar o'rtacha olti yil davom etadi va Afg'oniston, Somali va Livanda ko'rinib turganidek, qochqinlarning keng miqyosda joylashishi va iqtisodiy vayronagarchilikka olib keladi.

Shu narsani ta'kidlash joizki, iqtisodiy tengsizlik, demokratiya yoki fuqarolik erkinliklarining yo'qligi yoki ozchiliklarning dinlari yoki tillariga nisbatan davlat tomonidan kamsitish kabi shikoyatlar kambag'allik, katta hajm va beqarorlik bilan ajralib turadigan zaif davlatlarga qaraganda fuqarolik mojarosining kam samarali prognozi hisoblanadi. Qaysi davlatlar fuqarolar urushi xavfi ostida bo'lganligini tushuntiruvchi omillar ularning etnik yoki diniy xususiyatlari emas, balki isyonni qo'llab-quvvatlovchi sharoitlar hisoblanadi.

Dunyoning eng ko'p urush bo'ladigan davlatlar qatorida Suriya, Iroq hamda Afg'oniston kabi davlatlar 49742, 23898, 23539 mojarolar bilan bog'liq o'lim holatlari bilan yaqqol ajralib turishadi. Afg'onistonga to'xtalsak, 2001-yildan boshlab AQSh kuchlari Afg'onistonda birinchi navbatda Tolibonni ag'darib tashlash, so'ngra mamlakatdagi asosiy institutlarni qayta qurish bilan birga Tolibonni Afg'oniston hududidan to'liq yo'q qilishni bosqichma-bosqich ta'minlash uchun reydlar uyushtirdi. Qo'shma Shtatlar tinch aholini Tolibon hujumlaridan himoya qilish va Afg'oniston hukumatiga mamlakatda o'z mavqegini barqaror o'rnatishga imkon berish uchun mamlakatda isyonga qarshi qo'shinlarni ham joriy qildi. Biroq ko'rilgan barcha choralarga qaramay,

mamlakatda isyonchilar to'qnashuvi va Tolibon hujumlari davom etib keldi. Afg'onistondagi so'nggi urush vaziyati tinch aholini portlashlar, o'zaro otishmalar, qotilliklar va qo'lbola portlovchi qurilmalar orqali qurbon qilishda davom etdi.

2021-yil 15-avgust kuni Tolibon jangarilari poytaxtga kirib, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatni tark etishga va Afg'oniston hukumatini qulashiga olib keldi. Shu kuni "Tolibon" butun mamlakatni boshqarayotganini e'lon qildi va avvalgi hukumat a'zolarini ta'qib qilmasligini hamda hech kimni mamlakatdan chiqib ketishiga to'sqinlik qilmasligini aytdi. Bu ichki nizolar natijasida minglab insonlar halok bo'lishdi, shuningdek bu vaziyat o'z ta'sirini dunyo hamjamiyatiga ham o'tkazmasdan qolmadi, ayniqsa Markaziy Osiyo tinchligiga xavf solgan holda bu mintaqah aholisini sarosimaga tushurdi. Shuning uchun ham bunday holatlarda, ya'ni mojaro mahalliy doirada sodir bo'lgan taqdirda ham bunga dunyo miqyosida yondashish juda muhim, chunki bu nizolar – urushga, urushlar esa jahon urushiga olib kelishi mumkin. Aynan shu maqsadda, ya'ni yer yuzida global miqyosda tinchlikni saqlash, inson huquqlarini ta'minlash va kafolatlash maqsadida xalqaro tashkilotlar va ular tomonidan konvensiyalar ishlab chiqilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti yer yuzida tinchlikni mustahkamlash hamda xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilot hisoblanadi. 1943-yilda SSSR, AQSH, Angliya va Xitoy tashqi ishlar vazirlarining Moskvadagi kengashida BMTni barpo etish haqidagi qaror va 1950-yilda esa SanFransisko konferensiyasida BMT Ustavi qabul qilinadi. BMT Ustaviga dastlab 51 davlat imzo chekkan, 2000-yilda esa ular soni 189 taga yetgan. BMT Ustavida ko'rsatilganidek, u xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash, xalqlarning teng huquqli bo'lishi va o'z taqdirini o'zi belgilashi qoidasiga amal qilib, millatlar o'rtasida do'stlik munosabatlarini rivojlantirishni, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy muammolarni hal etishda xalqlar o'rtasida hamkorlik bo'lishini ta'minlashni ko'zda tutib, shu umumiy maqsadlarga erishishda millatlar harakatini uyg'unlashtirib turadigan markaz hisoblanadi.

Mazkur tashkilot muntazam ravishda xavfsizlikka doir masalalarni hal etish bo'yicha ishlar amalga oshirib keladi. Kotibiyatda Siyosiy masalalar va Xavfsizlik Kengashi ishlari departamentining mavjudligi ham buning dalili hisoblanadi. Xavfsizlik Kengashining yoki BMT a'zolari ko'pchiligining talabi bilan har qanday masala yuzasidan maxsus sessiyalar chaqirilishi mumkin. Shuningdek, xalqaro xavfsizlikning ajralmas qismi BMT Ustavi bilan mustahkamlangan amaldagi kollektiv xavfsizlik mexanizmi hisoblanadi.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, aynan xalqaro xavfsizlik sohasining faqat o'ziga yo'naltirilgan tashkilot, qaysiki Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham bu sohaning dunyo miqyosida rivojlanishiga va global muammolar bilan ishlashda samarali faoliyat olib bormoqda. YXHT davlatlar o'rtasida xavfsizlik va hamkorlikni ta'minlaydigan xalqaro tashkilot hisoblanadi. 1973-yil 3-7-iyulda Yevropadagi 33 davlat tashqi ishlar vazirlari ishtirokida Helsinkida kengashning 1-bosqich, 1973-yil 18-sentabrdan 1975-yil 21-iyuligacha Jeneva shahrida 2-bosqich va 1975-yil 30-iyuldan 1-avgustgacha Helsinki shahrida 3-bosqich uchrashuvlari bo'lib o'tgan, bunda 35 mamlakat siyosiy va davlat rahbarlari ishtirok etishgan. Yakunda Yakunlovchi hujjat qabul qilinib, u Yevropada tinchlikni ta'minlashning muhim omiliga aylangan. Tashkilot shu bilan birga ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni demokratlashtirishga ko'maklashadi. Xavfsizlik va ishonchni mustahkamlash, qurollanish ustidan nazorat masalalarini muhokama qiluvchi Xavfsizlik bo'yicha hamkorlik forumi mavjud bo'lib, har haftada uning majlislari o'tkaziladi.

Xulosa

Demokratiyaning tarqalishi va etnik diniy ozchiliklar uchun bag'rikenglik tashqi siyosatning asosiy maqsadlari bo'lishi kerak, chunki ular o'z manfaati uchun maqsadga muvofiqdir va bu fuqarolar urushining oldini olish yoki tugatish uchun "sehrli o'q" bo'lib xizmat qiladi. Boshqa tomondan, etnik bo'linishlarni o'rnatish xavfli yo'ldir, chunki bu qo'zg'olon boshlash imkoniyatini oshiradi. Bundan ham muhimi, xalqaro va nodavlat tashkilotlar rivojlanayotgan jahon armiyasi va politsiyasida huquqiy javobgarlikni yaxshilaydigan dasturlar ishlab chiqishi kerak. Ular, shuningdek, fuqarolar urushlariga qarshi kurashayotgan hukumatlarga yordam berishni, ularning vahshiyliklari yoki begunoh odamlarni o'ldirishlari orqali qo'shimcha isyonchilarni yaratmaydigan qo'zg'olonga qarshi samarali strategiyalarni qo'llashlari sharti bilan amalga oshirishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.osce.org/>
2. <https://www.un.org/>
3. <https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-most-war-torn-countries.html>
4. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/war-afghanistan>
5. <https://news.stanford.edu/pr/02/civilwar925.html>
6. Bosker, Maarten and Joppe de Ree (2010) "Ethnicity and the spread of civil war", CEPR Discussion Paper 8055